

М. И. ХМЕЛЬНИК

ОБ ОДНОЙ СХЕМЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИСТЕЧЕНИЯ СТРУИ ПОД УРОВЕНЬ ИЗ МАЛОГО ОТВЕРСТИЯ

1°. Истечение из отверстий и насадков хорошо рассчитывается с помощью теории струй, что объясняется постоянством давления на поверхности свободной струи. В случае истечения из затопленного отверстия теорию струй применить уже нельзя, так как в этом случае давление на границе вытекающей струи не будет постоянным. В данной работе дается упрощенная схема вытекания струи из затопленного отверстия.* Жидкость предполагается идеальной, а влияние вязкости учитывается тем, что скорость на поверхности струи предполагается уменьшающейся с удалением от отверстия. При этом будем задаваться простейшим законом изменения скорости: считаем скорость на поверхности струи обратно пропорциональной расстоянию от отверстия.

2°. Рассматриваем следующую картину плоского течения идеальной несжимаемой жидкости (рис. 1). Жидкость, покоящаяся в бесконечности, вытекает из отверстия шириной $2h$ в плоской стенке. На границах струи скорость изменяется по закону:

$$V = \frac{c}{R}, \quad (1)$$

где R — расстояние точки струи AC от центра отверстия O . Коэффициент c определяется в процессе решения задачи.

Течение будем рассчитывать, считая заданными величинами ширину отверстия $\omega = 2h$ и расход $Q = 2q$.

* Хотя существуют методы изучения затопленной струи, основанные на применении теории пограничного слоя, (см. например [4], [5], [6]), представляет интерес более простое решение задачи, учитывающее наиболее существенные черты рассматриваемого явления.

Очевидно, что в силу симметрии, можно ограничиться расчетом течения выше оси симметрии отверстия DC . Для реше-

Рис. 1

ния выбираем оси координат, как указано на рисунке. Зависимость между комплексным потенциалом течения w и $z = x + iy$ определяем параметрически через переменное t . В качестве области изменения t берем верхнюю полуплоскость (рис. 2).

Рис. 2

При выбранном соответствии точек точке O будет соответствовать некоторое число $m > 1$.

3°. Введем вспомогательное переменное

$$\chi = \frac{z}{c} \frac{dw}{dz} \quad (2)$$

На действительной оси в (t) χ принимает значения:

$$\begin{aligned} |\chi| &= 1 \text{ на } AC, \\ \arg \chi &= \pi \text{ на } ADO, \\ \arg \chi &= 0 \text{ на } OC. \end{aligned}$$

Введя еще функцию

$$\sigma = \sigma_1 + i\sigma_2 = \frac{\ln \chi}{i\sqrt{t}}$$

получим, что действительная часть этой функции на CA и OC равна нулю; на ADO равна $\frac{\pi}{\sqrt{t}}$.

По формуле Шварца [3] тогда получаем:

$$\sigma = \frac{\ln \chi}{i\sqrt{t}} = \frac{1}{\pi i} \int_0^m \frac{dt}{\sqrt{t(t-t)}} + iC, \quad (3)$$

где C — вещественная постоянная. Выполняя интегрирование и определяя C из условия, что при $t > 0$, $\ln \chi = i\pi$, получим:

$$\chi = \frac{\sqrt{t} - \sqrt{m}}{\sqrt{t} + \sqrt{m}} \quad (4)$$

В дальнейшем для расчетов удобнее пользоваться переменным $u = \sqrt{t}$, областью изменения которого будет правый верхний квадрант (рис. 3).

Областью изменения комплексного потенциала w будет, если принять в точке O $w = 0$, полоса шириной q , изображенная на рис. 4. Соотношение между w и u будет даваться формулой:

$$w = \frac{q}{\pi} \ln \frac{u^2 - 1}{m - 1} \quad (5)$$

Далее из (2) получаем:

$$\frac{dz}{z} = \frac{dw}{c\chi} \quad (6)$$

Подставляем сюда значение χ из (4) и dw из (5)

$$\frac{dz}{z} = \frac{2q}{\pi c} \frac{(u + \sqrt{m})udu}{(u - \sqrt{m})(u^2 + 1)} \quad (7)$$

Рис. 4

Рис. 3

Интегрируя это выражение в пределах от $u = 0$ ($z = ih$) до произвольного u , приходим к выражению для z :

$$z = ih \left\{ \frac{(u + \sqrt{m})^{\frac{4m}{m-1}}}{(u-1)^{\frac{\sqrt{m+1}}{\sqrt{m-1}}} (u+1)^{\frac{\sqrt{m-1}}{\sqrt{m+1}}}} \right\} \frac{q}{\pi a} \times \left(\frac{1}{\sqrt{m}} \right)^{\frac{4mq}{\pi a(m-1)}} e^{-i \frac{q(3\sqrt{m+1})}{c(\sqrt{m+1})}} \quad (8)$$

Из сравнения рис. 1 и рис. 3 видно, что вблизи точки $D (u = 1)$,

$$z = \frac{\text{const}}{\sqrt{u-1}}$$

и в точке $O (u = \sqrt{m})$ z имеет нуль 1-го порядка.

Поэтому необходимо приравнять показатели степеней при $(u - \sqrt{m})$ и $(u - 1)$ соответственно 1 и $1/2$. Выполнив это, получаем выражения для параметра m и для c

$$m = 3 + 2\sqrt{2} = 5,828 \quad (9)$$

$$c = \frac{2\sqrt{m}}{\pi} q \approx 1,539q \quad (10)$$

Для z получаем с учетом этих значений окончательно формулу:

$$z = \frac{h}{\sqrt{m}} \frac{u + \sqrt{m}}{\sqrt{u-1} (u+1)^{1/2m}} \quad (11)$$

которая совместно с формулой (5) дает решение задачи.

4°. Рассмотрим подробнее изменение скорости на границе струи. Используя (11), (10), (4) и (2), получаем для скорости значение:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{2mq\sqrt{u-1} (u+1)^{1/2m}}{\pi h (u + \sqrt{m})} \quad (12)$$

На границе струи AC $u = i\sqrt{u}$. Подставляя это значение в (12), будем иметь для угла, образуемого скоростью на AC с осью абсцисс значение:

$$\psi = -\arg\left(\frac{dw}{dz}\right) = \frac{m-1}{2m} \arctg |u| + \arctg \frac{|u|}{\sqrt{m}} - \frac{\pi}{2} \quad (13)$$

Найдем значение $|u|$ для такой точки M на AC , в которой скорость параллельна оси абсцисс; для этого приравняем правую часть в (13) нулю и решаем полученное трансцендентное уравнение. Получаем:

$$|u_m| \approx 3,97$$

Для модуля и аргумента z на AC получаем из (11) подстановкой $u = i|u|$ следующие формулы:

$$R_{cmp} = \frac{h}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{|u|^2 + m}{(|u|^2 + 1)^{\frac{m+1}{2m}}}} \quad (14)$$

$$\alpha_{cmp} = \frac{\pi}{2} + \frac{m-1}{2m} \arctg |u| - \arctg \frac{|u|}{\sqrt{m}} \quad (15)$$

Подставляя сюда значение $|u_m|$, получим для точки M :

$$R_m = 0,848h, \quad \alpha_m = 65^\circ 11'$$

Точка M характерна тем, что в этой точке происходит сужение струи, затем струя начинает неограниченно расширяться, а скорость уменьшаться до нуля.

Ширина параллельного отверстия сечения струи будет равна:

$$y_m = R_m \sin \alpha_m = 0,770h,$$

а расстояние этого сечения до отверстия равно:

$$x_m = R_m \cos \alpha_m = 0,356h.$$

В указанном сечении скорости всех его точек будут параллельны оси симметрии OC отверстия.

5°. Применим теперь полученные результаты к вычислению применяемого в гидравлике «коэффициента расхода» μ .

Рассмотрим истечение из тонкого отверстия в стенке, разделяющей два резервуара с жидкостью (рис. 5). Запишем

Рис. 5

уравнение Бернулли для линии тока DA в точках A и D , считая скорость в точке D равной нулю.

Тогда получим:

$$\frac{p_0}{\gamma} = \frac{p}{\gamma} + \frac{v_A^2}{2g} \quad (16)$$

Здесь: p_0 — атмосферное давление, γ — удельный вес жидкости. Примем давление p в точке A равным:

$$p = p_0 - \gamma(H_1 - H_2). \quad (17)$$

Этим условным приемом учтем уменьшение статического давления вследствие наличия скоростного напора.

Из формулы (12) получим, полагая $\dot{u} = 0$:

$$v_A = \frac{2\sqrt{m} q}{\pi h} = \frac{2\sqrt{m} Q}{\pi \omega} \quad (18)$$

Подставив (17) и (18) в уравнение (16), найдем выражение для расхода:

$$Q = \frac{\pi}{2(1+\sqrt{2})} \omega \sqrt{2g(H_1 - H_2)}. \quad (19)$$

Сравнивая эту формулу с принятым в гидравлике выражением:

$$Q = \mu \omega \sqrt{2g(H_1 - H_2)}, \quad (20)$$

где μ — так называемый коэффициент расхода [2], получаем для последнего следующее значение:

$$\mu = \frac{\pi}{2(1+\sqrt{2})} = 0,651. \quad (21)$$

Для относительного сжатия $\epsilon = \frac{\omega_c}{\omega}$ (ω_c — площадь сжатого сечения) имеем:

$$\epsilon = \frac{\omega_c}{\omega} = \frac{y_m}{h} = 0,770. \quad (22)$$

Средняя скорость истечения в сжатом сечении струи будет:

$$v = \frac{Q}{\omega_c} = \frac{\mu}{\epsilon} \sqrt{2g(H_1 - H_2)} = \varphi \sqrt{2g(H_1 - H_2)}, \quad (23)$$

и, следовательно, коэффициент скорости φ равен:

$$\varphi = 0,850. \quad (24)$$

Приведем для сравнения экспериментальные значения μ , ϵ и φ [1]:

$$\mu = 0,66 \div 0,78; \quad \epsilon = 0,64; \quad \varphi = 0,97.$$

ЛИТЕРАТУРА

1. П. Г. Киселев. Справочник по гидравлическим расчетам. Госэнергоиздат, 1957.
2. М. А. Мхитарян. Гидравлика и гидромеханика. Киев, 1958.
3. М. А. Лауритьев, Б. В. Шабат. Методы теории функций комплексного переменного, М., 1958.
4. Л. Д. Ландау, М. Е. Лифшиц. Механика сплошных сред. М., 1954.
5. Н. А. Слезкин. Динамика вязкой жидкости. М., 1955.
6. Г. Н. Абрамович. Турбулентные свободные струи жидкостей и газов. М., ГИИТТИ, 1948.